

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Catherine SCHWARTZ, Responsable de la bibliothèque et du fonds « éditions d'artistes et micro-éditions » de l'ESADHaR de Rouen
Le jeudi 12 mars 2020, 10h30-12h30

A propos du fonds « éditions d'artistes et micro-éditions » de l'ESADHaR de Rouen

Combien d'éditions d'artistes et de micro-éditions prennent place dans la collection ?

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

A mon arrivée à la bibliothèque en 2004, il y avait bien quelques éditions d'artistes, mais le fonds n'existait pas en tant que tel, et elles étaient classées parmi les monographies. Avec la création du laboratoire de recherche EDITH, spécialisé dans la recherche autour de l'édition d'artiste et la micro-édition, en 2010, le fonds s'est étoffé, notamment avec des acquisitions plus systématiques et conscientes d'éditions d'artistes de tous types (livres, zines, disques...).

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des éditions ?

Les acquisitions se font généralement suite à la visite de salons dédiés, de profils en ligne ou de librairies indépendantes, donc hors de périodes spécifiques. Le fonds étant constitué de plus d'achats que de dons, et un budget étant dédié aux acquisitions, celles-ci sont très régulières et diverses.

Pouvez-vous donner une gamme de prix des acquisitions en éditions d'artistes ?

La gamme est assez vaste, et va de 0 euros (les dons) à 30 euros pour les micro-éditions. Certaines des éditions d'artistes dont nous faisons l'acquisition sont plus chères, mais rarement à plus de 40 euros.

Quelles types de techniques sont représentées au sein du fonds ?

Il y a toutes les techniques de reproduction, car les techniques, les médiums ou le nombre d'exemplaire ne sont pas des critères de sélection pour les acquisitions, seules comptent la spécificité, la représentativité et la justesse de l'objet édité en lui-même.

Il y a quand même relativement peu de sérigraphie car les exemplaires sont souvent plus chers. Le but étant de diversifier le fonds au maximum afin d'offrir aux étudiants une vision large de ce qui est proposé dans ce milieu artistique spécifique, et comme le budget est restreint, il est préférable d'acheter un peu plus et donc, un peu moins cher.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ?

L'arrivée de la risographie a été assez significative, mais peut-on vraiment parler d'évolution ? En tout les cas, cette évolution, si elle existe, n'est pas flagrante au sein du fonds. Les achats se font également par rapport à la pédagogie de l'école, afin d'accompagner les étudiants dans leurs recherches. Par exemple, le laboratoire de recherche EDITH travaillant essentiellement en photocopie, un certain nombre d'éditions d'artistes ont été acquises car elles présentaient un intérêt

par rapport à l'utilisation de ce médium.

Ceci dit, on constate tout de même actuellement un retour de techniques traditionnelles de type ronéo.

C'est une question de cycle en fait, peut-être pas réellement une question de mode et de tendances, même si on constate tout de même que lorsqu'un collectif ou un artiste apporte un renouveau lié à une technique ou un style, bien souvent, il semble qu'il annonce un nouvel engouement plus général pour cette technique ou ce style.

(note de l'auteur : comme ce fut le cas notamment pour Le Dernier Cri)

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Au sein des acquisitions, pas tellement, mais sur les dernières années, on peut observer que la production est plus manifestement politique ou marquée par les dessins que l'on pourrait qualifier d'« abstraits » (et qui ne le sont pas), parmi les artistes que Kim Jooa a définis, dans plusieurs articles, comme « French Structural Comics ».

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques ?

Pas vraiment (voir réponse à la question concernant les techniques, sur les modes et tendances). Parce qu'elle correspond davantage aux recherches contemporaines intéressantes liant graphisme, typographie et édition, et parce que je la comprends mieux, aussi, on pourrait dire que le fonds est plus représentatif d'une esthétique un peu « minimale » que d'une esthétique « saturée ». Mais cette remarque vaut pour le fonds dans son entier (en résumé, aujourd'hui la plupart des bons éditeurs, de textes théoriques y compris, ont un rapport redevenu intelligent au graphisme). Le fonds n'est pas exhaustif, et ne prétend pas représenter toutes les évolutions des esthétiques et thèmes présents au sein de toutes éditions d'artistes.

(note de l'auteur : il y a donc plus d'exemples d'éditions ayant un lien de parenté avec les éditions d'Ed Ruscha et l'influence minimaliste liée à l'esthétique bureautique que de lien avec des esthétiques comme celles du Dernier Cri ou de Bazooka par exemple)

(note de la bibliothécaire : exactement!)

Le fond est-il accessible, et si oui, comment ?

Le fond est accessible aux élèves de l'école mais également aux personnes extérieures. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des éditions d'artistes peuvent être empruntées (après tout, il s'agit de livres et de brochures) par les étudiants et les professeurs. Mais je vais devoir proposer bientôt la seule consultation sur place pour l'ensemble du fonds d'éditions d'artistes du fait de la rareté des documents, comme c'était déjà le cas pour quelques rares ouvrages ou productions graphiques fragiles dans l'ensemble des collections de la bibliothèque.

(note de l'auteur : des livres très anciens sont présents au sein de la bibliothèque et leurs emprunts sont donc restreints, tout comme pour un fond d'archive. On constate un problème de résistance dans le temps avec les reliures spirales, selon les types de papier utilisés et la grosseur des volumes)